

АДАПТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ НА ЭТАПЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ

Умматов А.А.

Заведующий кафедрой Теории и методики волейбола, баскетбола, профессор,
УзГУФКС.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14366505>

Аннотация. В статье выделены различные стадии адаптации организма спортсмена к тепловой нагрузке, полагая, что адаптация к высокой температуре и влажности окружающей среды, при всей выраженной специфичности их воздействия, проходит те же этапы, что и при приспособляемости к другим факторам, то есть подчиняясь одним и тем же общим закономерностям «ответных реакций на стресс-воздействия».

Ключевые слова: погодные, факторы, острая адаптация, долговременная адаптация, раздельная адаптация, повторная адаптация, комплексная адаптация.

ADAPTATION OF HIGHLY QUALIFIED ATHLETES AT THE STAGE OF DIRECT PRE-COMPETITIVE PREPARATION FOR INTERNATIONAL COMPETITIONS

Abstract. The article highlights the various stages of adaptation of the athlete's body to thermal stress, believing that adaptation to high ambient temperature and humidity, with all the pronounced specificity of their effects, goes through the same stages as with adaptability to other factors, that is, obeying the same general patterns of "responses to stress effects".

Keywords: weather, factors, acute adaptation, long-term adaptation, separate adaptation, repeated adaptation, complex adaptation.

Погодные факторы существенно осложняют выступления спортсменов в соревнованиях, особенно в видах спорта, где требуется длительное проявление высокой (предельной) физической работоспособности. При напряженной мышечной деятельности (работа, главным образом, аэробного и анаэробно-аэробного характера) основным фактором, лимитирующим ее продолжение (рабочую производительность), является «перенапряжение, частичный или полный отказ исполнительных органов системы терморегуляции» [1,2,3,4].

В спортивной практике известны случаи, когда при температуре окружающего воздуха 32-36°C сошли с дистанции десятки спортсменов, часть из которых была госпитализирована в состоянии «теплового истощения», тяжелой дегидратации (обезвоживания) организма.

В подобных условиях существенно изменяется время двигательных реакций, скорость одиночных мышечных сокращений (двигательных действий), темп (частота) движений, способность к ускорению, острота зрения.

Актуальность проблемы успешных выступлений спортсменов высшей квалификации на международных соревнованиях, развития, поддержания и эффективной реализации уровня их специальной работоспособности обусловливается необходимостью климатической адаптации к условиям соревнований.

В таблице 1 показан фрагмент «разделение погоды на классы», основу классификации которых составляет оценка теплового состояния человека по «средневзвешенной температуре кожи, близкой к температуре лба». Именно по этому показателю определяется «комфортное тепловое состояние». Из таблицы видно, что классы погод К и 1-Т наиболее благоприятны (комфортны) для активной жизнедеятельности (спортивной деятельности).

Терморегуляторная нагрузка на организм классов погод от 2-1 до 4-Т – от умеренной до чрезмерной. Именно воздействие этих погодных условий (классов погод) характерно для стран Азиатского континента в июле-августе.

Таблица 1.

Разделение погоды на классы

Класс	Температура кожи, °С	Тепло-ощущения	Потоотделение, г/ч	Температурная нагрузка
4 – Т	34	Очень жарко	Свыше 750	Чрезмерная
3 – Т	34	Жарко	750-400	Большая
2 – Т	34	Очень тепло	400-200	Умеренная
1 – Т	33-34	Тепло	200-150	Слабая
К	31-33	Комфортно	150-100	Отсутствует
1 – 4 – Х	23-31	От «прохладно» до «очень прохладно»	0	От слабой до чрезмерной

Примечание. Значения 1-4 - степень воздействия погоды (температуры окружающего воздуха) на человека; Т - теплая, Х - холодная погода.

В подобной ситуации отмечается значительное напряжение терморегуляторных механизмов в связи с ухудшением отдачи организмом тепла, а также с поступлением дополнительного тепла из внешней среды. При напряженной мышечной деятельности (тренировочная работа и спортивные соревнования), когда теплопродукция резко возрастает, это состояние заметно обостряется, что приводит к быстрому перегреванию организма.

Особая опасность возникает у спортсменов, тренирующихся и соревнующихся под прямыми лучами солнца, в жаркую погоду, что может быть сопряжено с развитием «тепловой болезни» [2,5,6].

Величина теплопродукции определяется интенсивностью процессов метаболизма в организме, состоянием нервных и гуморальных механизмов регуляции, но больше всего зависит от интенсивности мышечной деятельности, от мощности и продолжительности выполняемой работы. На долю работы мышц приходится до 75% всего вырабатываемого тепла, а при интенсивной мышечной деятельности доходит до 90%. Увеличение или уменьшение теплопродукции организма обусловлено нарушением «теплового баланса».

Через конвекцию (обдув тела потоком воздуха) удаляется до 1/3 всего продуцированного тепла в организме при мышечной работе. Но конвекционный теплоъем эффективен лишь до температуры окружающей среды 33-36°C, то есть до температуры, равной температуре поверхности тела. При температуре воздуха, превышающей температуру кожи, организм спортсмена начинает дополнительно обогреваться обдуваемым воздухом, и теплоотдача в этом случае осуществляется главным образом за счет испарения с поверхности тела. Интенсивность потоиспарения обуславливается интенсивностью секреции пота и относительной влажностью окружающей среды – чем выше влажность воздуха, тем меньше пота удаляется с поверхности тела. При высокой влажности часть пота не успевает испариться и стекает, что ведет к резкой дегидратации организма, снижению физической работоспособности и способствует перегреванию организма во время интенсивных и длительных тренировок и соревнований.

Интенсивное потение при физических нагрузках приводит к потере солей. Но известно также, что пот спортсмена, акклиматизированного к жаре, содержит почти в три раза меньше солей, чем плазма крови.

Это свидетельствует о том, что интенсивное потение при физической работе сопровождается меньшими потерями солей, чем воды. В связи с этим считается, что потери солей с потом у квалифицированных спортсменов невелики и не требуют срочного возмещения в процессе работы. Более того, повышенное содержание хлористого натрия (обыкновенная пищевая соль) в потребляемых жидкостях вызывает дополнительное увеличение частоты сердечных сокращений и снижение спортивной работоспособности.

Спортивная практика, опыт выступления спортсменов в подобных погодных условиях, научно-практические исследования достаточно четко свидетельствуют, что только устранение водного дефицита в процессе работы может реально обеспечить поддержание спортивной работоспособности на высоком уровне. Полное возмещение текущих влагопотерь приводит к выраженному уменьшению скорости прироста температуры тела и частоты сердечных сокращений при работе в жаре [1,2,3,4,5].

Таким образом, в видах спорта, предполагающих возможность дегидратации (заметных влагопотерь) организма при спортивной деятельности в жарких погодных условиях, поддержание высокой работоспособности определяется в основном уровнем возмещения текущих влагопотерь и, что собственно важно, количеством потребляемой жидкости, но не ее электролитным составом. При длительной физической активности (спортивные дисциплины, требующие проявления выносливости, игровые виды спорта и др.) в условиях теплового стресса (теплового изнурения) необходимость поддержания водного баланса преобладает над всеми другими (энергетическими, солевыми и т.д.) запросами организма.

При разработке оптимальной стратегии подготовки к международным соревнованиям спортсменам, тренерам необходимо разработать и своевременно корректировать планы тренировок, с учетом возможных изменений в состоянии работоспособности атлетов при вынужденной смене режима жизнедеятельности (спортивной деятельности), развития адаптации к новым климатогеографическим условиям.

Это необходимо сделать, во-первых, для того, чтобы обеспечить плавное, безвредное, биологически целесообразное включение в соревновательный ритм, во-вторых, чтобы на ранних этапах подготовки отработать наиболее подходящие варианты адаптации спортсменов и команд к новым климатогеографическим условиям пребывания и реализовать их на этапе непосредственной предсоревновательной подготовки (ЭНПП) к международным соревнованиям.

С этой целью разработано несколько принципиально различных стратегий подготовки спортсменов к международным соревнованиям, в которых основной акцент делается на узко направленное использование отдельных моментов в развитии климатической адаптации в процессе подготовки на заключительном этапе.

1. Стратегия острой адаптации.

Этот вариант подготовки к соревнованиям предусматривает прибытие на место соревнований прямо накануне стартов, чтобы участие в соревнованиях пришлось на первые 2 дня, когда отрицательные последствия «острой ломки суточного режима» и воздействия специфических климатогеографических факторов еще не достигли того критического уровня, за которым становится невозможной их компенсация за счет мобилизации резервных возможностей организма. Активизация иммунных функций в этот период позволяет сохранять достаточно высокий тонус жизнедеятельности и поддерживать нормальный уровень работоспособности.

Для этого варианта подготовки крайне важен выбор правильной тактики поведения спортсменов во время перелета непосредственно к месту соревнований с быстрым включением в новый режим дня сразу после приезда, а также использование специальных мероприятий по нормализации сна накануне ответственных стартов.

Стратегия острой адаптации с наибольшим эффектом может быть реализована в скоростно-силовых видах спорта и отдельных спортивных дисциплинах, отличающихся быстротечностью турнирной борьбы.

2. Стратегия долговременной адаптации.

В противоположность показанному выше варианту подготовки спортсменов высшей квалификации, эта стратегия предполагает заблаговременное прибытие на место соревнований с проведением необходимого количества тренировок до основных стартов и осуществлением специальных мероприятий, ускоряющих развитие адаптации к новым условиям пребывания. Для завершения долговременной адаптации к условиям данных соревнований потребуется не менее 1-1,5 недель подготовки.

Этот вариант подготовки с наибольшим эффектом может быть реализован в видах спорта с преимущественным проявлением выносливости и в спортивных многоборьях (легкая атлетика, все виды гребли, триатлон, велосипедный спорт и др.).

3. Стратегия раздельной адаптации.

В этом варианте подготовки к стартам используется заблаговременный приезд для проведения тренировок в том же временном поясе, но в более благоприятном климате.

Приезд на соревнования планируется за 2-3 дня непосредственно перед стартами.

Этот вариант подготовки требует строгой увязки планов и программ тренировок на первом этапе адаптации (в период «острой» акклиматизации) с последующими мероприятиями и сроками их осуществления в период непосредственной подготовки к стартам, чтобы избежать снижения работоспособности во время развития адаптации к местным условиям. Но следует указать, что помимо этого данный вариант подготовки связан и со значительными материально-финансовыми затратами.

4. Стратегия повторной адаптации.

Этот вариант адаптации спортсменов предполагает неоднократные выезды для тренировок и участия в соревнованиях в местности, сходные по своим климатическим особенностям с условиями проведения соревнований.

Необходимое развитие адаптации к новым условиям пребывания при таком варианте достигается в том случае, если продолжительность пребывания в специфических условиях при каждом очередном выезде на учебно-тренировочные сборы или для участия в контрольных соревнованиях будет составлять не менее 1,5-2 недель.

Выраженный эффект от повторной адаптации достигается в том случае, когда число таких выездов составит не менее 2-3. Перерывы между этими выездами не должны превышать 4-6 недель, чтобы при каждом возвращении в привычные климатогеографические условия можно было бы успешно пройти реакклиматизацию. В этом случае формируется «активный тренирующий эффект адаптации». Спортсмены, имеющие опыт повторной акклиматизации к новым условиям пребывания, отличаются более стабильным состоянием большинства физиологических функций и испытывают меньшие изменения работоспособности по прибытии их в новые климатические зоны, чем спортсмены, применявшие иные стратегии подготовки на ЭНПП.

5. Стратегия комплексной адаптации.

Этот тип адаптации спортсменов основывается на том, что в ходе подготовки к международным соревнованиям может быть использован принцип переноса положительных адаптационных изменений в организме, достигнутых в ответ на

предшествующие стрессовые воздействия иного характера, а не только к экстремальным изменениям параметров окружающей среды, временного тренда и других факторов.

В этих целях с успехом может быть использована предварительная тренировка в горной местности (условия среднегорья), тренировка с использованием тепло- и барокамер, а также специализированная подготовка с использованием физиотерапевтических, диетарных и фармакологических средств. Этот вариант подготовки на ЭНПП наиболее сложен в организационном плане, его реализация становится возможной только при наличии технических средств и фармакологических препаратов (адаптогенов), а также определенного опыта проведения специальных мероприятий под тщательным медицинским контролем.

Но при разработке и апробации всех вариантов климатогеографической адаптации спортсменов следует еще раз отметить, что в качестве главного фактора успешной адаптации к сложным погодным условиям соревнований следует рассматривать высокую тренированность в избранном виде спорта.

По механизму перекрестной адаптации факторы, обеспечивающие высокую общую и специальную работоспособность спортсмена, могут быть использованы и в ходе развития адаптации к специфическому климату Азиатского региона.

Показанные возможные реакции организма спортсмена на воздействие физических факторов окружающей среды дают основания определить круг проблем, которые предстоит решить спортсменам и тренерам при подготовке к напряженной соревновательной деятельности на различных международных соревнованиях. С учетом этих факторов и должны строиться этапы подготовки к этим соревнованиям.

Таким образом, проблемы развития и эффективной реализации высокого уровня спортивной работоспособности в соревновательной деятельности обуславливаются рациональной спортивной тренировкой.

Литература

1. Ашуркова С.Ф., Установочно-профилактическая значимость предсоревновательной разминки у волейболистов разной квалификации - *Фан-Спортга*, 2019 - elibrary.ru
2. Ашуркова С.Ф., Дифференцированный анализ результатов исследования профессиональной компетентности тренера на соответствие его ..., *Актуальные проблемы правового ...*, 2021 - elibrary.ru
3. 15-16 Ёшли волейболчиларнинг куч сифатини анъанавий машқлар ёрдамида ошириш услубияти А.А Умматов - *Фан-Спортга*, 2021 - elibrary.ru
4. Умматов А. А., Баратов С. Г. РЕГУЛЯЦИЯ ПРЕДСТАРТОВОГО СОСТОЯНИЯ ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ СРЕДСТВАМИ СТРЕТЧИНГА // *Fan-Sportga*. – 2021. – №. 5. – С. 15-18.
5. Пулатов А.А., Ашуркова С.Ф. Системообразующие компоненты формирования результативности соревновательной деятельности волейболистов как основа для коррекции учебно-тренировочного процесса // *International scientific journal «Modern science and research»*// Volume 2 / 2023/ ISSUE 6 / UIF:8.2 / 85-91 p.
6. Ашуркова С.Ф. Методика устранения чувства тревоги у высококвалифицированных волейболисток в предстартовых условиях // *International scientific journal «Modern science and research»*// Volume 2 / 2023/ ISSUE 6 / UIF:8.2/297-302 p.